

Viviendas sostenibles contra el friaje en zona alto andinas de escasos recursos

Jackeline Karen Quinto Cruzado,
Escuela de Educación Superior Toulouse Latuerec,
jackeline.quintoc@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3889-8437>

Lima, Perú

Marian Kattyuska Sanchez Suarez,
Escuela de Educación Superior Toulouse Latuerec,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9730-7401>

Lima, Perú

Claudia Patricia Matos Granados,
Escuela de Educación Superior Toulouse Latuerec
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3889-8437>

Lima, Perú

Kimberley Rejas Carranza,
Escuela de Educación Superior Toulouse Latuerec
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3788-9144>

Lima, Perú

Resumen

Esta investigación busca identificar los diferentes estudios de sistemas de construcción sostenibles con el objetivo de aplicar estos en las futuras viviendas en las zonas altoandinas para poder contrarrestar el friaje en las que sufren y padecen esta población de escasos recursos. La metodología de investigación se basa en la realización de entrevistas de personas que viven en esta situación de precariedad y escasez, con este conocimiento en la que permite orientar de manera situada en el territorio y de forma innovadora. Por ello, el estudio se basa en el análisis de la experiencia de ciudadanos y proyectos modelos para su posible solución. Estas experiencias se evaluaron en la situación actual en la que viven y en las necesidades de los entrevistados para responder al problema de bajas temperaturas, ya que el uso de materiales cercanos a la zona, como la tierra, la madera y la paja son materiales que se encuentran en su fácil disposición con una buena orientación y criterios de construcción como el muro trombe ha llegado ser una de las mejores soluciones para este problema. Por ello, gracias a esta investigación y a analizar las soluciones de innovación respecto a las tecnologías que se están implantando en combinación con estos materiales que se encuentran en la zona se espera ayudar a estas comunidades y ciudadanos.

Palabras clave: ciudadanos, sostenible, innovación, altoandinas, friaje, problema, solución

Sustainable houses against the cold in high Andean areas of scarce resources

Abstract

This research seeks to identify the different studies of sustainable construction systems with the aim of applying these in future homes in the high Andean areas in order to counteract the cold in those who suffer and suffer from this low-income population. The research methodology is based on conducting interviews with people who live in this situation of precariousness and scarcity, with this knowledge in which it allows to guide located in the territory and in an innovative way. Therefore, the study is based on the analysis of the experience of citizens and model projects for their possible solution. These experiences were evaluated in the current situation in which they live and in the needs of the interviewees to respond to the problem of low temperatures, since the use of materials close to the area, such as earth, wood and straw are materials that They are easily available with a good orientation and construction criteria, such as the trombe wall, which has become one of the best solutions for this problem. For this reason, thanks to this research and to analyzing innovative solutions regarding the technologies that are being implemented in combination with these materials found in the area, it is expected to help these communities and citizens.

Keywords: citizens, sustainable, innovation, high Andean, cold weather, problem, solution

INTRODUCCIÓN

Todos los años en los meses de invierno, varias familias que están en una situación de vulnerabilidad de las zonas altoandinas son afectadas en sus actividades agrícolas, y en algunas circunstancias pérdidas humanas producidas por las constantes bajas temperaturas (friaje). Según el informe elaborado por INDECI, el cual fue publicado en el diario la República, indica que “Las heladas, nevadas, lluvias y friaje han perjudicado a más de 393 mil personas y dañado hectáreas de cultivo. El cuadro precisa además que 26 peruanos han resultado damnificados y que de los cerca de 400 mil afectados. 104 mil 579 son de Puno, 83 mil 475 de Cusco y 39 mil 278 de Huancavelica. Estas tres regiones concentran más del 57% del total de la población perjudicada por las bajas temperaturas” (La República, 2018). Adicionalmente tenemos departamentos que tienen el más alto porcentaje de la población expuesta a riesgo alto o muy alto ante los efectos ocasionados por las heladas, los cuales son Cusco (22.3%) y Puno (34.6%). Del mismo modo, los departamentos que tienen el más alto porcentaje de la población expuesta a riesgo alto o muy alto ante los problemas del friaje son Junín (19.6%) y Ucayali (25.9%) (Plan Multisectorial ante heladas y friaje, 2022). Por ello, se observa que la situación en estas zonas tiene problemas debido a que no cuentan con una vivienda que les pueda brindar las condiciones mínimas necesarias para mantener el calor y comodidad.

La manifestación acelerada del calentamiento global ha ocasionado que muchas poblaciones altoandinas se vean afectadas por el friaje. Los bajos recursos económicos no permiten invertir en el mejoramiento de la vivienda generalmente no apta para resistir las bajas temperaturas nocturnas que se presentan durante todo el año y que pueden llegar a los 15 °C bajo cero durante los fenómenos conocidos como “heladas” (Jimenez; Wieser; Biondi, 2017). ocasionando incluso pérdidas humanas. El mayor número de muertes en niños menores de 5 años y adultos mayores es a causa de infecciones respiratorias, la más aguda, la neumonía.

Este cambio climático afecta más a las zonas que viven en gran y mediana altitud entre 3800 y 5000 msnm. Teniendo en cuenta el concepto de vivienda, éste nos ofrece un punto clave para el desarrollo de la presente investigación. Diremos que “la vivienda es un elemento natural o artificial, que sirve de refugio y abrigo ante las inclemencias naturales” (Zabalbeascoa, 2011), interpretando la estrecha relación entre el ser humano, la vivienda y el medio ambiente.

Por ello es importante desde la arquitectura poder combatir el friaje, con el fin de generar comunidades más saludables, buscando soluciones prácticas, económicas y sostenibles

Es así como se formula la siguiente pregunta: ¿Qué alternativas de construcción y de sistemas son sostenibles para combatir el friaje en las zonas andinas? Y a ella le siguen: ¿Qué alternativas de construcción y de sistemas son sostenibles para construir con bajo recurso en las zonas de friaje? Y ¿Qué alternativas de construcción y de sistemas son sostenibles para la construcción y tener el menor impacto ambiental en las zonas de friaje?

Es por ello por lo que, se pretende como objetivo central brindar solución mediante alternativas de construcción y sistemas constructivos que sean sostenibles como el adobe, madera, caña y plástico. Utilizando en sí los materiales que se encuentran en la zona, brindando bajos costos para obtener una adecuada vivienda contra el friaje en comunidades altoandinas y así reducir el déficit de mortalidad. Además, de ello, identificar las condiciones en las que se encuentran las viviendas en las zonas altoandinas y los problemas que conlleva vivir en estas viviendas precarias e identificar y seleccionar los mejores sistemas de construcción sostenibles evaluando los costos y beneficios para combatir el friaje.

MARCO TEÓRICO

A continuación, se muestra un mapa conceptual de los principales conceptos relacionados a la investigación. Ello permite tener una perspectiva teórica general y ver los vínculos conceptuales de la propuesta.

Viviendas sostenibles contra el friaje en zona alto andinas de escasos recursos.

Así, se realizó una revisión de los principios del mejor funcionamiento tomando en cuenta la energía renovable y su implementación en la región altoandina del Perú. Las múltiples investigaciones realizadas al muro Trombe, al adobe, a la quincha y una revisión general de toda la bibliografía que existe respecto a las características y dimensiones óptimas de eficiencia térmica en una vivienda (Alvines Huerta & Alberth Asesor Ángeles Morales, 2018; Zarco Tarque, 2017).

De esa manera, la presente investigación sostiene la importancia de cumplir con las necesidades primarias brindando abrigo, seguridad para que estas comunidades se desarrollen, la comodidad de contar con un espacio propio y que este sea sostenible para un menor impacto ambiental en las zonas altoandinas del Perú.

En el presente informe se expondrán los diferentes estudios y teorías encontradas relacionadas con los diferentes sistemas de construcción que pueden salvaguardar a estas comunidades contra las altas temperaturas brindándoles un adecuado confort térmico.

Adobe

Según el Manual de CONCYTEC plantea la construcción de vivienda altoandina segura con adobe, “el muro de adobe es un muro de mampostería construido con bloques de tierra, asentados con mortero de tierra y paja” (CONCYTEC, 2016), pero este no ha sido demostrado ser resistente ante los sismos, por ello se recomienda ser reforzado envolviéndolo con malla de sogas sintéticas.

El autor propone la construcción con adobe con algunas estrategias para poder obtener mayor control del calor ganado durante el día, ya que este no brinda por sí solo un confort térmico. Entre ellas se encuentra el uso de elementos transparentes como el vidrio con una orientación al Oeste o Noroeste para mayor allegada al sol y este para que no se pierda por las noches, se incorpora en las paredes y techos, la totora y lana de oveja siendo estos un material aislante para evitar que el calor ganado durante el día se pierda.

Esta propuesta ha logrado grandes resultados de mantener el calor ganado por radiación durante el día, para aquellas noches de bajas temperaturas.

Figura 1: Funcionamiento de la vivienda de día y de noche

Fuente: CONCYTEC 2016

Quincha

Uno de los estudios para ofrecer y generar menor impacto al medio ambiente es el uso de la quincha, "La quincha es un sistema constructivo mixto, en base a cañas y tierra, utilizado desde la época prehispánica, cuya variante contemporánea está compuesta por una estructura de madera y paneles de cerramiento (madera, caña y tierra), que permite realizar edificaciones ligeras y con un buen comportamiento frente a eventos sísmicos" (Martin Wieser, et al, 2018).

La quincha es un material que ha mostrado tener muchos beneficios tanto en el bajo costo y la ligereza del producto. Por ello, se hizo una investigación para obtener resultados de que este muro tradicional incluso aumentando el grosor de los muros y añadiendo materiales naturales y artificiales, se observa cierta mejora en el aislante térmico, acumulación y conservación del calor, pero solo se permite el uso para ciertos climas moderados y no extremos.

Muro Trombe

Con respecto a las investigaciones vinculadas al proyecto encontramos el trabajo de Abando y Montenegro, quienes en su tesis para optar el grado de Magíster en Gerencia Social "Los efectos del Proyecto "K'oñichuyawasi Casas Calientes y Limpias" en la salud y calidad de vida de las familias del distrito de Langui en Cusco: Un estudio de caso ", expone que el muro trombe es una extensión en la vivienda que se encuentra conectada al interior con unos agujeros en la pared superiores e inferiores. Esta estructura que se encuentra conectada es pintada de color negro para trata de absorber toda la radiación solar durante el día. Y así calentar y aumentar la temperatura en dichas viviendas; no obstante, para mantener esta absorción requiere de un sistema de sellado con una malla cubierta de yeso. (Figura 2)

"Como se muestra la diferencia entre la temperatura media de la habitación con muro Trombe y la temperatura media de la habitación sin muro Trombe, es de 4.49 °C. Por tanto, si inicialmente la temperatura media al interior de la vivienda era de 13.92 °C y luego de haberle implementado la tecnología del muro Trombe, tenemos una temperatura media al interior de la vivienda de 18.41 °C, esto indica que la temperatura al interior de la vivienda se ha incrementado en 4.49 °C, que representa un incremento del 32.25%". (Abarca Mora, 2014)

La implementación de este sistema constructivo ha logrado una gran diferencia en el confort térmico que puede proveer en el interior de las viviendas en situaciones de bajas temperaturas, pero esta solo funciona correctamente teniendo en cuenta la orientación del sol.

Figura 2. Sistema de muro trombe

Fuente: Adaptado de "sistema muro trombe" por Tomas, 2011

Dentro de los muchos artículos explorados tenemos una lista de menciones que darán forma a la actual investigación. Por ello comenzamos mencionando el uso de concreto con fibras PET como materia prima para la elaboración de muros TROMBE. Este material y técnica de construcción nos permite mitigar el friaje en las zonas altoandinas y a su vez promover la reutilización del plástico haciendo de estas viviendas unas viviendas de carácter sostenible, Wilder (2020).

Las estrategias de climatización pasiva lograron un aumento de temperatura de 9,5°C, obteniendo una sensación térmica de 22°C para zonas donde la temperatura exterior es de -7°C. Además, con estas estrategias se busca la no alteración de las características formales y funcionales de la vivienda, Cerrón (2022).

Dentro de la búsqueda de materiales de construcción de bajo costo, en la investigación nos cruzamos con el diseño y construcción de viviendas con sacos de tierra

y revestimiento de totora. Haciendo las viviendas más asequibles a los pobladores. Rojas & Arce (2021).

El muro TROMBE permite captar la energía del sol para que luego pueda ser utilizada en el calentamiento de los ambientes internos. Los muros TROMBE funcionan acumulando el calor bajo el efecto de masa térmica. Los materiales para la elaboración del muro TROMBE son piedra, hormigón o adobe. Físicamente el muro TROMBE combina una lámina de vidrio, un espacio de aire y ventilaciones, formando un recolector solar térmico con el objetivo de reducir las bajas temperaturas del ambiente, una solución muy útil para combatir el friaje (Pomaya J., 2013).

Por otro lado, tenemos a Corrales (2012), diseñó un módulo de ensayo de muro TROMBE el cual postula que se debe buscar la orientación adecuada para la mejor absorción de energía solar con módulos de 3 x 4 x 2,40 m debidamente aislados. Se puede aprovechar las direcciones donde el sol sale y se oculta.

Según la Pontificia Universidad Católica (2011), nos dice que “en el día el aire que está entre la pared y el vidrio se calienta y esta se eleva hasta la parte alta del muro trombe ingresando a la habitación por los orificios superiores de la pared. El aire frío de la habitación ingresa al muro trombe por los orificios inferiores y de igual forma se calienta y vuelve a ingresar a la habitación por los orificios superiores. Es necesario tener en cuenta que este proceso se invierte en las noches es por ellos que los orificios deben de ser cerrados cuando empieza a oscurecer”. Teniendo en cuenta que la pared tiene que estar pintada de un color oscuro de preferencia negro; para que absorba los rayos del sol y transporte el todo el calor ganado del día a través del Muro Trombe para luego liberarlo a la habitación.

Según ArchDaily (2011), “El componente principal del muro es orientado hacia la posición del sol para obtener un mejor resultado variando según el hemisferio – construido con materiales como la piedra, el adobe y el hormigón que nos permitan absorber el calor con mayor intensidad como masa térmica, La entrega de calor durante los meses fríos nos permite una mejor refrigeración en los meses cálidos obteniendo la ventilación cruzada”.

Según Turza G. (2001), "El desarrollo de los hospitales Maternos Infantiles se encuentra muy ligado con la evolución de los servicios de salud de la Ciudad de Lima. Es así que por el año 1538 se crea el primer servicio o casa enfermería en la Calle de la Rinconada de Santo Domingo (posteriormente se convertiría en el Hospital San Andrés), sobre dos solares asignados por el fundador don Francisco Pizarro, el cual estaba dirigida a población de bajos recursos y enfermos sin distinción".

METODOLOGÍA

Para nuestra investigación hemos considerado realizarla mediante un enfoque cualitativo para lo cual estaremos realizando como técnica de recolección de datos una entrevista de tipo semiestructurada en la población de la zona altoandina.

La presente investigación es disciplinar, se desarrolló bajo un enfoque cualitativo. Se utilizó una combinación de métodos como estudios de caso y revisión de literatura desde el año 2016 al 2023 de fuentes primarias y secundarias como artículos, tesis publicadas y revisión documental, extraídas de Google Académico. Estas fuentes proporcionaron una visión exhaustiva de la relación entre la inteligencia artificial (IA) y la experiencia del cliente.

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

Objetivo de la entrevista: Conocer la situación actual del entrevistado respecto a su forma de vida y vivienda, con el propósito de plantear una solución a su problemática de vivienda.

Información del entrevistado:

¿Quiénes viven con usted?

¿Cómo es un día para usted, qué hace durante el día? y también su familia.

Algo más que nos pudiera comentar respecto a su vida diaria.

Información del área geográfica:

¿Cuál es la época del año con mayor frío?

¿Cuáles son los medios de transporte?

¿Qué materiales considera que podemos encontrar con mayor facilidad en la zona?

¿Cómo se consigue el agua en la zona?

Información de la Vivienda:

¿Desde qué año residen en esa vivienda?

¿Han realizado modificaciones en su vivienda?

¿Cómo es la distribución de su vivienda?

¿En algún momento han utilizado otro tipo de material en alguna parte de su vivienda, techo, paredes, etc?

¿Su vivienda tiene los espacios adecuados, es decir tiene los ambientes separados de cocina, dormitorio y otros?

¿Con qué servicios básicos cuenta actualmente, luz, agua y desagüe?

¿Considera que la ubicación, distribución, o construcción de su vivienda afecta su salud o la de su familia?

¿Material utilizado para construir su vivienda?

¿Qué materiales podemos conseguir en la zona?

¿Aceptaría el uso de material sostenible para la construcción de su vivienda?

Alguna información adicional que nos pueda indicar respecto a su vivienda.

Unidades de muestra y muestreo

La presente investigación tiene como muestra a 50 pobladores entre varones y mujeres de 40 a 42 años que han vivido toda su vida en las zonas altoandinas y que padecen el friaje en sus viviendas, es así como se podrá realizar la investigación y respuesta de estos individuos. El tipo de muestreo que se utilizó es el probabilístico, específicamente muestreo aleatorio simple. Se recopila una muestra aleatoria simple, a cada persona que participa y se le asigna un número. Luego se genera un conjunto de números aleatorios y las unidades que tienen esos números son incluidas en la muestra.

Procedimiento de recolección de información

El objetivo de realizar las entrevistas es identificar las condiciones en las que se encuentran las viviendas en las zonas altoandinas y los problemas que conlleva vivir en estas viviendas precarias. Esto lleva a medir las condiciones de las viviendas.

La vivienda saludable es aquel espacio físico con las condiciones adecuadas para la persona y familia, reduciendo al máximo factores de riesgo; debe tener los servicios básicos adecuados, espacios separados de cocina y dormitorios, ventilación adecuada, seguridad en ubicación e infraestructura.

Las dimensiones exploradas son las siguientes: vivienda saludable, espacios adecuados y servicios básicos. Y para examinar esas dimensiones se realizaron las siguientes preguntas en la entrevista:

1. ¿Su vivienda tiene los espacios adecuados, es decir tiene los ambientes separados de cocina, dormitorio y otros?
2. ¿Con qué servicios básicos cuenta actualmente, luz, agua y desagüe?
3. ¿Considera que la ubicación, distribución, o construcción de su vivienda afecta su salud o la de su familia?

Por otro lado, para identificar y seleccionar los mejores sistemas de construcción sostenibles evaluando los costos y beneficios para combatir el friaje. Y las dimensiones consideradas fueron: el material utilizado y la sostenibilidad. Es desde la noción de que los materiales sostenibles repercuten en el ahorro de energía, disminuyen la contaminación asociada a ellos mismos y, por norma general, puede ser reciclados que se desarrolló la investigación de su posible utilización. Así, preguntas se diseñaron teniendo en cuenta los materiales de construcción sostenible.

4. ¿Material utilizado para construir su vivienda?
5. ¿Qué materiales podemos conseguir en la zona?
6. ¿Aceptaría el uso de material sostenible para la construcción de su vivienda?

Esta investigación se centra en el estudio de identificar las condiciones en las que se encuentran las viviendas en las zonas altoandinas y los problemas que conlleva vivir en estas viviendas precarias. Para poder comprender la realidad de este proyecto, así como los efectos que ha provocado en la población, es necesario establecer un contexto en términos de pobreza, vivienda, educación y salud.

En base a este análisis podemos identificar y seleccionar los mejores sistemas de construcción sostenibles evaluando los costos y beneficios para combatir el friaje. Describiendo algunas respuestas en torno al uso específico y las mejoras en su calidad de vida.

La realización de esta entrevista conlleva a 6 participantes que han vivido en estos lugares altoandinos y sufrido por diferentes factores. Del total de ellas, 3 son del sexo femenino y 3 del masculino. En relación con la composición familiar, se ha registrado que los 6 presentan un solo núcleo familiar, sin la presencia de otros familiares. En relación con el grado de instrucción de las y los participantes los 4 participantes han culminado la educación superior. En ella se aplicó una encuesta de caracterización de hogares, y una serie de entrevistas para conocer a estas familias. En el cual, nos han permitido el uso de la información que nos han brindado y solicitado su anonimato.

Procedimiento de análisis de información

Se realizaron seis entrevistas grupales vía zoom que fueron grabadas por video y que permitieron el conocimiento en la que vivían estas personas y así tener una mayor perspectiva de condición de vida, y plantear una mejor alternativa de solución de materiales respecto a donde se encuentra.

La sistematización y el análisis de datos se desarrolló por medio de la transcripción literal de las entrevistas, y posteriormente se realizó un proceso de codificación de datos, organizando las citas que son resultado de la identificación de patrones que se revelan de su interpretación, permitiendo el desarrollo. Se sistematizó la información a través del sistema ATLAS.TI, ello permite la visualización de los códigos para la construcción del presente estudio.

La muestra fue realizada con 4 entrevistas de la población.

Con respecto al uso del material utilizado para construir sus viviendas tenemos los siguientes resultados, con los cuales podemos concluir que el material más utilizado en las zonas altoandinas es el adobe con los techos en calamina:

“El material que está construido mi casa es de adobe con palos de madera y tapamos el techo con paja o calamina” (Entrevistado N°1, Poblador de la zona).

“Barro, madera y teja” (Entrevistado N°2, Poblador de la zona).

“Adobe y techos de calamina” (Entrevistado N°3, Poblador de la zona).

“Adobe y calamina” (Entrevistado N°4, Poblador de la zona).

Sobre el uso del material sostenible para la elaboración de sus viviendas, tenemos los siguientes resultados. Los resultados nos permiten apreciar que para los pobladores es indiferente el material para la elaboración de sus viviendas y sólo esperan que el material les pueda ayudar a combatir el frío y cuidar su salud:

“Nos gustaría mucho si eso nos ayudará con el frío que pasamos.” (Entrevistado N°1, Poblador de la zona).

“Sí, sería bueno tener ese tipo de material y sobre todo que pueda ayudarnos a construir mejor nuestra casita” (Entrevistado N°2, Poblador de la zona).

“Si el material que sea mejor para nuestra salud” (Entrevistado N°3, Poblador de la zona).

“Si claro” (Entrevistado N°4, Poblador de la zona).

Con respecto a si consideran que la ubicación, distribución, o construcción de su vivienda afecta su salud o la de su familia, los pobladores señalaron lo siguiente

“Por las noches hacía mucho frío, nos teníamos que tapar con varias frazadas.” (Entrevistado N°1, Poblador de la zona).

“Nuestra casa era de madera con teja y hacía mucho frío en las noches, entra el aire y todo, en invierno se sufría mucho.” (Entrevistado N°2, Poblador de la zona).

“Si creemos que el frío afecta nuestra salud” (Entrevistado N°3, Poblador de la zona).

“Si el frío está dañando nuestra salud” (Entrevistado N°4, Poblador de la zona).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Realizado el análisis de entrevistas se concluye que coinciden los meses de baja temperatura con el aumento de mortalidad de personas y animales. Se descubrió que estos meses son de junio a agosto. Estos meses los pobladores de las zonas altoandinas buscan poner a buen recaudo su ganado y a sus propias familias. Cabe resaltar que las viviendas observadas en el estudio cuentan con más de 10 años de edificación y para su elaboración los pobladores utilizaron materiales de la zona en la que viven tales como piedra, barro, adobe, vegetación local y calaminas.

La investigación también concluyó que los pobladores son receptivos y proactivos a la implementación de medidas que mejoren la actual situación de sus viviendas. El total de los entrevistados ven como una buena alternativa la construcción y/o mejoramiento de viviendas sostenibles. Ya sea para mejorar las condiciones de vivienda existentes o pertenecer a programas que tengan como objetivo el desarrollo desde cero de este tipo de viviendas. Por ello, se concluye que de todos los participantes de la encuesta se encuentran comprometidos con las iniciativas para combatir el friaje en las zonas alto andinas.

Se concluye que la ayuda técnica para la elaboración del tipo de vivienda sostenible contra el friaje es fundamental, ya que la combinación de materiales y técnicas de construcción hacen que los habitantes y el ganado de los habitantes se encuentren a buen recaudo y no perezcan en los meses antes mencionados, sin mencionar el incremento de sus ingresos dado que sus cabezas de ganado se mantuvieron dando como resultado la mejora de calidad de vida de las personas.

CONCLUSIONES

Esta investigación está enfocada en brindar alternativas de construcción y sistemas constructivos que sean sostenibles como el adobe, madera, caña y plástico. Utilizando materiales que se encuentran en la zona, generando bajos costos para obtener una adecuada vivienda contra el friaje en comunidades altoandinas y así reducir el déficit de mortalidad. Aquellos materiales al ser resistentes y ecológicos generan mayor impacto tanto al cuidado del ambiente y también beneficia a nuestros habitantes pues es un proyecto totalmente sostenible tanto ambiental, social y económico. Para conservar y que sea duradero este tipo de construcciones, se genera un recubrimiento de las paredes exteriores con una manta de barro mezclada con paja y así generar una estructura mucho más resistente y fuerte al friaje.

Se recomienda a otros investigadores que quieran aplicar métodos similares a este tema, a partir de los resultados puedan brindar otras soluciones de escucha para que el Estado y el Gobierno que es consciente de todo esto realicen acciones en mejora de estas comunidades andinas que nos necesitan mucho ya que las investigaciones están solo falta tomar acciones en aquella.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Wieser, M., Rodríguez-Larraín, S., & Onnis, S. (2021). Estrategias bioclimáticas para clima frío tropical de altura. Validación de prototipo en Orduña, Puno, Perú. *Estoa*, 10(19), 9-19. doi: <https://doi.org/10.18537/est.v010.n019.a01>
- González Díaz, R. (2021). Soluciones constructivas para proteger la vida e integridad física de la población ante las heladas y friaje en Puno – año 2018. *Scientia*, 22(22), 305–310. <https://doi.org/10.31381/scientia.v22i22.3583>
- Flores Luera, William Toshiro (2018). Criterios Arquitectónicos para la implementación de viviendas auto-sostenibles en zonas de friaje - Caso: Mazocruz – Puno.
- Rojas Josias, Arca Marco. (2021). Diseño y construcción de vivienda unifamiliar para bajas temperaturas con sacos de tierra y revestimiento de totora en la región de Puno.